

JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS NA ARTE BRASILEIRACULTURAL

GAMES, TOYS AND PLAY IN BRAZILIAN ART

Ana Valéria de Figueiredo

Docente PPGARTES UERJ, Brasil

anavaleriadefigueiredo@gmail.com

Valéria Leite de Aquino

Docente PPGHA UERJ, Brasil

valeriaquino@gmail.com

Resumo

O lúdico é inerente à natureza humana. Huizinga e Caillois destacam o jogo e a brincadeira como elementos essenciais das interações humanas em diferentes culturas. Com base nisso, o projeto “Jogos, brinquedos e brincadeiras na Arte Brasileira” visa investigar as representações desses temas em obras de artistas da História da Arte Brasileira. A pesquisa parte da necessidade de uma educação plural que promova a diversidade e a qualidade de vida, sendo incentivada em espaços formais e não formais de formação educativa, com foco nos aspectos socioculturais e artísticos. O projeto busca ampliar a compreensão sobre a presença dos jogos, brinquedos e brincadeiras em nossa cultura e seu impacto no processo de ensino-aprendizagem, reforçando a formação de professores. As questões centrais da pesquisa incluem: quais artistas brasileiros retrataram o lúdico em suas obras? Quais jogos e brinquedos foram representados? Quais suas origens sociohistóricas e como essas representações evoluíram? A metodologia envolve a identificação de artistas significativos, por meio de pesquisa exploratória em repositórios, seguida de categorização e análise das obras, com o objetivo de criar um compêndio digital que mapeie as representações e explore as origens socioculturais dos jogos retratados. O projeto também pretende dialogar com redes de pesquisa sobre o lúdico, promovendo a troca de experiências e incentivando uma educação estético-cultural mais ampla, visando à formação de professores capazes de atuar em contextos diversos. Isso fortalece o ensino, a pesquisa e a extensão nos cursos de formação de professores e no Laboratório Brinquedoteca.

Palavras-chave: Ensino de Artes. Artes Visuais. Formação de Professores.

Abstract

The playful is inherent to human nature. Huizinga and Caillois highlight play and games as essential elements of human interactions across different cultures. Based on this, the project “Games, Toys, and Play in Brazilian Art” aims to investigate the representations of these themes in the works of artists from the History of Brazilian Art. The research stems from the need for a plural education that promotes diversity and quality of life, encouraged in both formal and non-formal educational spaces, focusing on sociocultural and artistic aspects. The project seeks to expand the understanding of the presence of games, toys, and play in our culture and their impact on the teaching-learning process, strengthening teacher training. The central questions of the research include: which Brazilian artists depicted playfulness in their works? What games and toys were represented? What are their sociohistorical origins, and how have these representations evolved? The methodology involves identifying significant artists through exploratory research in repositories, followed by the categorization and analysis of the works, with the goal of creating a digital compendium that maps the representations and explores the socio-cultural origins of the depicted games. The project also aims to engage with research networks on play, fostering the exchange of experiences and encouraging a broader aesthetic-cultural education aimed at training teachers capable of working in diverse contexts. This strengthens teaching, research, and outreach in teacher education programs and within the Brinquedoteca Laboratory.

Keywords: Art Education. Visual Arts. Teacher Training.

INTRODUÇÃO

A ludicidade é um aspecto essencial da condição humana. Segundo Huizinga (2001) e Caillois (2017), o jogo e a brincadeira são formas de expressão e comunicação humanas que refletem a diversidade cultural e social dos diferentes grupos e indivíduos. Frente a essa premissa, o projeto Jogos, brinquedos e brincadeiras na Arte Brasileira teve como objetivo central investigar as representações de jogos, brinquedos e brincadeiras nas obras de artistas da História da Arte Brasileira.

Partimos da necessidade social de uma educação plural por e para a diversidade em prol de uma melhor qualidade de vida para todos que deve ser praticada e incentivada nos espaços de formação educativa, formais e não formais, com olhares que contemplem aspectos socioculturais e artísticos mais amplos. Esta premissa está relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) preconizados na Agenda 2030

da ONU (2015), mais diretamente ao ODS 3 qual seja “assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades” e ao ODS 4 “assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”. Ambos enfatizam a promoção de aprendizagem ao longo da vida, nos quais podemos incluir o estímulo ao aprender e qualidade de vida através do brincar em todas as idades.

Nesse sentido, o texto aqui apresentado traz alguns resultados do Projeto de Iniciação Científica Jogos, Brinquedos e Brincadeiras na Arte Brasileira, desenvolvido em uma universidade privada com câmpus na Baixada Fluminense na cidade Nova Iguaçu (RJ). O projeto foi implementado entre agosto de 2022 a julho de 2023 com Licenciandos do Curso de Pedagogia.

O projeto buscou alargar os entendimentos sobre como os jogos, brinquedos e brincadeiras estão presentes em nossa composição como povo – nos costumes e nas artes - e pode trazer aos licenciandos opções para uma intervenção pedagógica mais potencializada e efetiva nos processos de ensinoaprendizagem fortalecendo a formação de professores como preconizado Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica (Brasil, 2019).

São questões da pesquisa: quais artistas brasileiros/brasileiras representam em suas obras jogos, brinquedos e brincadeiras? Como essas manifestações do lúdico vêm sendo representadas? Quais os principais jogos, brinquedos e brincadeiras mais retratados nas obras e em quais períodos históricos? Quais as origens sociohistóricas e matrizes etnoculturais dos jogos, brinquedos e brincadeiras representadas nas obras? Como esses jogos, brinquedos e brincadeiras vêm sendo adaptados na contemporaneidade? Quais os aspectos pedagógicos desses jogos, brinquedos e brincadeiras?

Sobre o lúdico, os autores que inicialmente embasam a proposta são Huizinga (2001), Caillois (2017) entre outros; sobre a História da Arte Brasileira, autores tais como Barbosa (2008; 2019) e ainda autores tais como Hernández (2007), Read (2016), Loponte (2010) que discutem aspectos conceituais relativos ao ensino, à arte-educação e à formação cultural dos professores.

Como percurso metodológico, iniciamos a pesquisa utilizando o levantamento dos/das artistas plásticos – pintores e pintoras – mais significativos da História da Arte Brasileira utilizando a busca exploratória em sítios e endereços eletrônicos de repositórios de acesso livre, elencando aqueles/aquelas artistas e suas obras que retratem

jogos, brinquedos e brincadeiras. Para esta etapa, levamos em consideração que em 2022 estávamos comemorando no Brasil o centenário da Semana de Arte Moderna (1922-2022), evento que trouxe novos ares e possibilidades para as artes brasileiras e tem entre alguns de seus expoentes Tarsila do Amaral, Candido Portinari, Anita Malfatti, Heitor do Prazeres entre outros tantos artistas renomados.

Posteriormente, a partir do material coletado, passamos à categorização e análise do material buscando, em sua vocação inovadora, a sugestão da construção de um compêndio digital com o mapeamento das obras, uma breve biografia dos/das artistas além das origens sociohistóricas dos jogos, brinquedos e brincadeiras retratados.

O estudo ora em tela também pretendeu criar campos de aproximação com redes nacionais de pesquisa no sentido de dialogar sobre o lúdico e seus desdobramentos, fortalecendo a troca de experiências nesse processo, além de fomentar uma educação estético cultural para que a formação de professores seja ampla, visando à diversidade e qualidade da atuação deste profissional nos espaços formais e informais de educação, com faixas etárias diversas. Investigar tal campo de estudos fortalece as ações de ensino, pesquisa e extensão que vêm sendo empreendidas nos cursos de formação de professores em nível superior e médio, bem como no âmbito do Laboratório Brinquedoteca.

FORMAÇÃO ESTÉTICOCULTURAL DE PROFESSORES

O projeto Jogos, brinquedos e brincadeiras na Arte Brasileira tem como fundamentos epistemológicos a formação estéticocultural de professores, destacando a importância da inclusão de experiências estéticas que vão compor esta formação, o que poderá reverberar na futura atuação da/do licencianda/o em espaços formais e não formais de educação, com as mais variadas faixas etárias. A ampliação do repertório cultural dos futuros professores pode permitir uma mediação mais plural e consistente no que diz respeito ao conhecimento de sua própria arte e cultura como patrimônio de um povo. Além dos aspectos, conceituais, evocamos também os aspectos legais sobre os quais assentam as premissas para o desenvolvimento do estudo.

Em termos legais, a Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica em seu artigo 6º incisos IX e X reza que:

Art. 6º A política de formação de professores para a Educação Básica, em consonância com os marcos regulatórios, em especial com a BNCC, tem

como princípios relevantes: [...] IX - a compreensão dos docentes como agentes formadores de conhecimento e cultura e, como tal, da necessidade de seu acesso permanente a conhecimentos, informações, vivência e atualização cultural; e X - a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (Brasil, 2019).

O documento faz menção direta às aquisições e desenvolvimento relativos à dimensão artística e cultural na formação de professores, instando esses futuros profissionais como “agentes culturais”, ou seja, iluminando a compreensão dos licenciandos, futuros professores, e sua importância no cenário educativo que não se descola da dimensão da cultura e da arte.

No mesmo documento, o artigo 7º inciso XIV apontam que:

Art. 7º A organização curricular dos cursos destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, em consonância com as aprendizagens prescritas na BNCC da Educação Básica, tem como princípios norteadores: [...]XIV - adoção de uma perspectiva intercultural de valorização da história, da cultura e das artes nacionais, bem como das contribuições das etnias que constituem a nacionalidade brasileira (Brasil, 2019).

O inciso em tela é ainda mais diretivo apontando a necessidade de valorização da cultura e das artes nacionais como um dos princípios norteadores da formação de professores, bem como as contribuições dos diversos grupos etnoculturais na composição da nação brasileira.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica organizam a carga horária das licenciaturas e no Grupo III sobre a prática pedagógica diz o seguinte:

Artigo 13 [...] III – os princípios didáticos de planejamento, encaminhamento e avaliação de propostas pedagógicas que tenham como referência os eixos estruturantes de brincadeiras e interações das DCNs da Educação Infantil e os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC – conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se – para garantir a consecução dos objetivos de desenvolvimento e a aprendizagem organizados nos campos de experiência da Educação Infantil conforme disposto na Base Nacional Comum Curricular [...] (Brasil, 2019).

O texto legal ressalta como referência para propostas pedagógicas o eixo estruturante de brincadeiras; neste sentido, o projeto ora em tela dialoga, mais uma vez, diretamente com o que a lei referenda, pois o material resultante da pesquisa, qual seja imagens de obras de artes que retratam jogos, brinquedos e brincadeiras, está sendo organizado de forma digital e pretende ser disponibilizado livremente para a utilização nos processos de ensino aprendizagem para os diversos níveis e modalidades da Educação Básica e Educação Superior.

A pesquisa Jogos, brinquedos e brincadeiras na Arte Brasileira buscou responder diretamente a estas disposições indicadas na letra da lei, bem como fortalecer os princípios indissociáveis que são base da universidade: ensino-pesquisa-extensão.

Em termos conceituais, a formação estético-cultural dos licenciandos encontra ecos quando se pensa o exercício da docência como prática social que medeia a construção de conhecimento: “toda prática social tem dimensão cultural, ou seja, a cultura aprendida e apreendida é referência para diversos procedimentos ou normas de pensar, agir e relacionar-se compartilhados e reconhecidos pelos sujeitos na vida pessoal e na vida profissional”, diz Almeida (2010, p. 14-15).

Para a autora, não há dissociação entre Cultura e Educação, pois os processos educativos estão sempre inseridos em uma cultura e dela fazem parte. Assim, conhecer a arte brasileira é também contribuir para diversificar e potencializar a formação na dimensão pessoal e profissional, ampliando e consolidando repertórios que serão acionados no percurso socioprofissional de cada licenciando.

Frente ao que até aqui apresentamos, o projeto teve como objetivo geral investigar as representações de jogos, brinquedos e brincadeiras em quadros de artistas da História da Arte Brasileira e, como alguns objetivos específicos, elaborar inventário de artistas brasileiros/brasileiras que retratam em seus quadros jogos, brinquedos e brincadeiras; interpretar os brinquedos, jogos e brincadeiras como expressões artístico-culturais e como parte fundante do patrimônio material e imaterial de grupos sociais; organizar formação de professores para Licenciaturas e Curso Normal prioritariamente tendo o material produzido como subsídio didático-pedagógico.

BREVE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O lúdico faz parte da natureza humana. Huizinga (2001) e Caillois (2017), além de outros autores, nos permitem fazer essa afirmativa, pois pesquisam o jogo e a brincadeira em seus aspectos históricos, antropológicos, sociológicos e até mesmo, filóso-

ficos. Para os autores em questão, os fenômenos sociais devem ser compreendidos nas inter-relações humanas que se materializam no campo da linguagem, da arte, do trabalho, da educação e/ou do lúdico, manifestações de comunicação permanente entre os atores sociais.

Como parte da condição humana, o lúdico é pensado também de acordo com a diversidade de perspectivas de mundo e seus contextos históricos, sociais, pessoais. Dessa forma, ao pesquisar as obras nas quais os artistas retratam o lúdico em jogos, brinquedos e brincadeiras, podemos ter acesso a esses contextos de produção no qual se cruzam as dimensões pessoais e coletivas, dando-se o mesmo neste tempo do aqui e agora, no qual nós, espectadores contemplamos a obra. Esses aspectos são potencializados e atualizados com a experiência do observador, ecoando sobre as experiências de cada um e cada uma que se põe a observar e, de certa forma, interagir com as obras.

Ainda, em se tratando de artistas brasileiros/as, este acesso à imagem nos permite compreender os aspectos culturais mais diversos como patrimônio estético cultural, pois se trata de retratos escolhidos para serem representados como significativos de tradições nacionais. Consideramos tradições nacionais em sua definição mais simples como apontam Silva e Silva (2006), como produtos, práticas e valores enraizados nos costumes sociais do passado que ainda no presente continuam sendo aceitos e atuantes. Assim, as manifestações artístico-culturais representadas nas obras dos/das artistas pesquisadas no fazem pensar na sua atualidade e, ao mesmo tempo, na rememoração de aspectos da Cultura Lúdica (Brougère, 2002) que estão representados nestas obras.

É importante destacar que a História da Arte, não só a produção brasileira, mas de todos os grupos étnicos e povos do mundo, tem como base a articulação da produção artística, a contextualização de suas linguagens e movimentos, além da reflexão crítica sobre essa produção. Nesse sentido, ensinar/aprender com arte é também relacionar o fazer artístico com o percurso social, político e histórico de forma coletiva, bem como individual.

Barbosa (2008; 2019), fundamenta os argumentos aqui apresentados pavimentando o percurso histórico do ensino de arte no Brasil e suas correntes artísticas, aspectos centrais para a contextualização das obras e seus artistas, podendo elucidar as condições peculiares de produção e inserção das obras/quadros pesquisados para a interpretação do que se vê retratado sobre os jogos, brinquedos e brincadeiras. A autora em questão destaca em seus textos a importância da Semana de Arte Moderna de 1922 como uma manifestação artística, política e cultural contestando os padrões vigentes, propondo novas abordagens estéticas que pudessem representar a brasilidade. Apesar das críti-

cas, a Semana de 22 em sua turbulência no mundo das artes, trouxe novas possibilidades para o ensino da arte repensar e inserir novas perspectivas e abordagens de temas.

Essas “leituras” encontraram as perspectivas de Hernández (2007) sobre os aspectos mais focados na Cultura Visual como uma das dimensões dos processos estético-culturais mais amplos nos quais estamos inseridos, como consumidores e produtores. Nesse sentido, a imagem tem forte presença nos processos de ensinoaprendizagem e a formação de professores dialoga com essas leituras, ainda mais quando se pensa no material produzido pelo projeto e que se constituirá, em sua organização, como subsídio para práticas didático-pedagógicas diversas.

Complementamos a fundamentação teórica do projeto com aspectos conceituais relativos ao lúdico, arte-educação e formação cultural dos professores buscando assento nos estudos de Loponte (2017) que aponta possibilidades e potencialidades que a arte pode oferecer para a formação estética docente. A autora narra experiências relativas às práticas de formação de professores em licenciaturas, ressaltando a ponte não dicotômica entre cultura-arte-estética-formação, um dos fundamentos que baliza o presente projeto.

Read (2016) ilumina a opção filosófico-prática de educação através da arte, fundando seus argumentos nas possibilidades da obra de arte articular e construir conhecimentos: a visualização e o contato com as obras podem fomentar confrontações e questionamentos sobre arte.

Esse aporte teórico inicial foi a base de leitura para que o projeto Jogos, brinquedos e brincadeiras na Arte Brasileira pudesse começar a ser desenvolvido e ampliado com o seguir da investigação, como narrado neste texto.

PERCURSOS METODOLÓGICOS

Como percurso metodológico, iniciamos utilizando o levantamento dos/das artistas plásticos – pintores e pintoras – mais significativos da História da Arte Brasileira utilizando a busca exploratória em sítios e endereços eletrônicos de repositórios de acesso livre, elencando aqueles/aquelas artistas e suas obras que retratem jogos, brinquedos e brincadeiras.

Dentre este universo, elegemos os/as artistas mais significativos nas Artes Plásticas cujas obras são indicadas como representativas do modernismo brasileiro, pois, como apontando inicialmente, em 2022, ano que o projeto foi desenvolvido, estava sendo comemorado o centenário da Semana de Arte Moderna no Brasil (1922-2022), movimento que “inaugura” essa rubrica – o modernismo - nos anais da História da Arte [acadêmica] brasileira.

A pesquisa é de abordagem qualitativa e os dados foram analisados frente ao referencial teórico da Análise de Conteúdo, tal qual é prescrita por Bardin (2011), com a construção de categorias de análise a partir dos dados coletados. Importante ressaltar que na Análise de Conteúdo proposta por Bardin, tanto a unidade de registro, que marca a quantidade de recorrências e/ou ausências no material coletado, bem como a unidade de conteúdo, que é o indicador das categorias que dali irão se formar, fortalecem a análise.

No viés de análise qualitativa, a Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011) é uma metodologia pela qual são estabelecidas categorias que emergem da leitura e da recorrência das respostas. Para autora, “análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção [...] destas mensagens” (Bardin, 2011, p. 42). Nesse sentido, o material de análise foi composto obras/quadros de artistas brasileiros/as que tenham retratados aspectos do lúdico em jogos, brinquedos e brincadeiras. Inicialmente a busca pelas obras/artistas foi realizada em forma de pesquisa exploratória utilizando o Google com palavras-chave elencadas pela equipe de pesquisa, as quais foram depuradas ao longo dos resultados.

Desses resultados iniciais destacamos a recorrência nas obras coletadas de jogos e brincadeiras de rua, tais como roda, pipas, jogos de bola, além de festas populares, ressaltando o caráter lúdico das representações.

Em sua segunda fase, foi realizada a busca dirigida em repositórios digitais tais como museus, casas de cultura, universidades, blogs e sítios eletrônicos idôneos e confiáveis, confrontando e ampliando os resultados iniciais. Para um melhor direcionamento estabelecemos critérios históricos para a busca, utilizando as correntes artísticas, por exemplo.

Esses dados previamente coletados, quais sejam os quadros/obras que retratam jogos brinquedos e brincadeiras, que foram potencializados com o mapeamento sociohistórico das obras, dos artistas e das imagens, ressaltando o caráter polissêmico das imagens e suas leituras.

ALGUNS RESULTADOS

Como parte da condição humana, o lúdico é concebido considerando a diversidade de perspectivas de mundo em seus contextos históricos, sociais, pessoais. Dessa forma, ao pesquisar e explorar obras nas quais os artistas representam o lúdico em jogos, brinquedos e brincadeiras, é possível acessar os contextos de produção com os quais

se entrelaçam as dimensões pessoais e coletivas dando-se o mesmo neste tempo do aqui e agora, no qual nós, espectadores contemplamos e interagimos com as obras.

Nesta etapa da pesquisa estamos envolvidos na categorização e análise do material buscando, em sua natureza inovadora, sugerir a construção de um compêndio digital com o mapeamento das obras e que possa fornecer breves biografias dos/das artistas e explorar as origens sociohistóricas dos jogos, brinquedos e brincadeiras retratados. Com o material de pesquisa categorizado, analisado e mapeado em suas origens o projeto pretende, em sua vocação inovadora, a sugestão da construção de um compêndio digital. Esse material, no momento da escrita do texto ora em tela, ainda está sendo organizado de forma a ser divulgado em repositórios de acesso livre aos interessados.

A equipe de pesquisa compilou e analisou dados sobre a vida e obra dos artistas Tarsila do Amaral, Candido Portinari, Heitor do Prazeres e Anita Malfatti, os quais apresentamos brevemente a seguir.

Sobre Tarsila, podemos constatar em sua obra que alguns brinquedos se transformaram em elementos artísticos nas telas. Imagens de brinquedos e brincadeiras, imagens de bichos, criaturas que podem ser associadas também a brinquedos, refletindo inspirações e desdobramentos de sua infância de criança interiorana da região paulista. Sua produção artística é cercada de ludicidade retratando o Brasil como um “país-aquarela”, registro de algo que foi visto, mesmo que seja na sua imaginação. A arte e as brincadeiras são frutos de imaginação de quem as constroem e podemos intuir que o que Tarsila viveu na infância contribuiu de forma significativa para o seu desenvolvimento motor, cognitivo, criativo, imaginação entre outros aspectos de sua formação. O que também nos faz entender o olhar sensível e detalhado da artista ao destacar em algumas de suas obras de arte, brinquedos e toda a ludicidade de cores vivas e vibrantes.

Candido Portinari, por sua vez, aborda em sua obra uma série de pinturas sobre brincadeiras, retratando jogos e crianças em momentos lúdicos entre brinquedos e brincadeiras. Suas memórias de infância são representadas em telas, fruto de sua observação minuciosa do cotidiano da cultura lúdica infantil. Suas obras revelam um

olhar crítico tanto para o lúdico quanto para a vida em si. Portinari, com laços fortes laços brasileiros, desperta para interesses sociais mais profundos, propondo um panorama ilustrado de uma infância da qual foi construtor como menino e, mais tarde, artista.

Heitor dos Prazeres em suas pinturas retrata a vida nas favelas cariocas: crianças brincando de soltar balão e pipas, pular corda e jogar argolas; homens jogando sinuca

e baralho; jovens em festas juninas e rodas de samba eram muito comuns em seus quadros. Uma das características mais marcantes em seus trabalhos são os rostos das pessoas pintados lateralmente e com a cabeça e o olhar para o alto. A origem de garoto pobre da Praça Onze na cidade do Rio de Janeiro fez de Heitor dos Prazeres um artista sensível à vida e à cultura das favelas cariocas e suas obras refletem a sensibilidade do artista em relação a essas comunidades. Embora nem todas as pinturas de Heitor dos Prazeres envolvam crianças, elas compartilham em comum serem explicitamente muito coloridas e com personagens de expressão marcante, correndo ou brincando com os brinquedos variados sendo pipas, petecas e até mesmo bicicleta na rua com os colegas.

Anita Malfatti, por sua vez, apresentou trabalhos inovadores em 1915 e 1916, considerados precursores do modernismo no Brasil. Suas obras, influenciadas pelo cubismo e expressionismo, retratam paisagens e personagens típicos da cultura brasileira, utilizando cores vibrantes que evocam uma atmosfera lúdica. Não necessariamente compôs em suas obras jogos, brinquedos e brincadeiras, mas a aura de ludicidade está representada em festas e celebrações brasileiras, tais como as festas juninas.

Sobre o projeto Jogos, Brinquedos e Brincadeiras na Arte Brasileira destacamos sua relevância ao oferecer aos licenciandos perspectivas que podem enriquecer suas intervenções pedagógicas, fortalecendo a formação de professores e contribuindo para processos de ensinoaprendizagem mais potencializados e efetivos, tendo a Arte como possibilidade para a construção, ampliação e consolidação de conhecimentos.

A sistematização dos resultados, quando apresentados à universidade, pode facilitar a prática e efetivação das ações de formação inicial e continuada por meio da pesquisa,

Sobre o projeto Jogos, Brinquedos e Brincadeiras na Arte Brasileira destacamos sua relevância ao oferecer aos licenciandos perspectivas que podem enriquecer suas intervenções pedagógicas, fortalecendo a formação de professores e contribuindo para processos de ensinoaprendizagem mais potencializados e efetivos, tendo a Arte como possibilidade para a construção, ampliação e consolidação de conhecimentos.

A sistematização dos resultados, quando apresentados à universidade, pode facilitar a prática e efetivação das ações de formação inicial e continuada por meio da pesquisa, ensino e extensão, o que fortalece a pesquisa como um dos pilares da formação acadêmica.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Célia M. de Castro. A cultura na formação de professores. In: **Salto para**

o Futuro. Ano XX boletim 07, junho 2010. Disponível em: https://www.academia.edu/8738170/Forma%C3%A7%C3%A3o_cultural_de_professores_Ano_XX_boletim_07_Junho_2010. Acesso em: 15 set. 2023.

BARBOSA, Ana Mae. **Ensino da Arte:** memória e história. São Paulo: Perspectiva, 2008.

BARBOSA, Ana Mae. **Mulheres não devem ficar em silêncio:** arte, design, educação. São Paulo: Cortez, 2019.

BARDIN, Lawrence. **Análise de Conteúdo.** Lisboa: Edições 70, 2011.

BRASIL. **Resolução CNE/CP nº 2,** de 20 de dezembro de 2019. Brasília: MEC, 2019. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-pdf/135951-r-cp002-19/file>. Acesso em: 15 abril 2022.

BROUGÈRE, Gilles. A criança e a cultura lúdica. In: KISHIMOTO, Tizuko Morchida (org). **O brincar e suas teorias.** São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2002. p. 19-32.

CAILLOIS, Roger. **Os jogos e os homens.** Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.

HERNÁNDEZ, Fernando. **Catadores da Cultura Visual.** Porto Alegre: Mediação, 2007.

HUIZINGA, Johan. **Homo ludens: o jogo como elemento da cultura.** São Paulo: Perspectiva, 2001.

LOPONTE, Luciana Grupelli. **Tudo isso que chamamos de formação estética: ressonâncias para a docência.** Revista Brasileira de Educação, v. 22, n. 69, p. 429-452, abr.-jun. 2017.

ONU. **Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.** Traduzido do inglês pelo Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio) e revisado pela Coordenadoria-Geral de Desenvolvimento Sustentável (CGDES) do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Última edição em 11 de fevereiro de 2016. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 31 out. 2023.

READ, Herbert. **Educar pela Arte**. São Paulo: Martins Fontes, 2016.

SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Tradição. In: **Dicionário de Conceitos Históricos**. São Paulo: Contexto, 2006. Disponível em: https://www.academia.edu/8449698/Conceito_TRADI%C3%87%C3%83O. Acesso em: 26 nov. 2023.

ANA VALÉRIA DE FIGUEIREDO

Docente-Pesquisadora do PPGArtes e Lic. em Artes Visuais da UERJ. Estágio pós-doutoral pelo CICS Universidade Nova de Lisboa. Dr^a em Ciências Humanas-Educação PUC-Rio. Licenciada em Educação Artística UFRJ. Pesquisadora da Rede Interinstitucional de Ações Coletivas de Universidades do Brasil e América Latina (RIA). Pesquisas sobre a Pedagogia das Visualidades e Estéticas do Lúdico. Líder do grupo Pesquisa em Arte e Visualidades PAVIS-UERJ.

VALÉRIA LEITE DE AQUINO

Antropóloga, graduada em Ciências Sociais pela UFG, possui especialização em Gestão e Política Cultural pela Universidade de Girona (Espanha), mestrado em Sociologia e Antropologia e doutorado em Antropologia Cultural ambos pela UFRJ. É professora do Instituto de Artes da UERJ. Coordenadora do Grupo de Pesquisa e extensão Núcleo de Cultura Popular (UERJ). Desenvolve ensino e pesquisa nas áreas de cultura e arte popular, patrimônio material e imaterial, com ênfase nos temas de arte popular e patrimônio cultural, comunidades tradicionais, gestão e políticas culturais.